

ISSN 2415-8526

Міністерство освіти і науки України
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
The Ministry of Education and Science of Ukraine
Sumy State Pedagogical University named after A. S Makarenko

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

PRIRODNIČÌ NAUKI
ZBÌRNIK NAUKOVIH PRAĆ

2021

Випуск 18

до 90-річчя заснування природничо-географічного факультету
Сумського державного педагогічного університету
імені А.С. Макаренка

Видається щорічно

Суми
СумДПУ імені А. С. Макаренка
2021

УДК 50(08)
П77

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

Prirrodní nauki

Видання засноване у 1998 році

*Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації –
Серія КВ № 22342-12242 Р – видане 29.08.2016 р.*

*Друкується згідно з рішенням вченої ради Сумського державного педагогічного
університету імені А. С. Макаренка
(протокол №5 від 20.12.2021 р.)*

П77 Природничі науки : Збірник наукових праць / голов. ред. В. І. Шейко. –
Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. – Випуск 18. – 138 с.

У виданні публікуються статті, які містять результати наукових досліджень з біології, екології, географії та хімії, а також з методики їх навчання та викладання. Для фахівців у галузі природничих наук, працівників державних і громадських природоохоронних закладів, викладачів, учителів та студентів.

The collection publishes articles on the results of scientific research in the field of biology, ecology, geography and chemistry, as well as their teaching methods. For specialists in the field of natural sciences, employees of state and public environmental institutions, teachers and students.

Адреса редколегії: природничо-географічний факультет, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, вул. Роменська 87, м. Суми, 40002, Україна

Address of Editorial Board: Department of Natural Sciences and Geography, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Romenska Str. 87, Sumy, 40002, Ukraine

Телефон: (0542) 68-59-11

e-mail: prirodnauky@gmail.com, pgf-dekanat@ukr.net

VI. БІОЛОГІЯ ТА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ

УДК 577.125.8

ПОКАЗНИКИ ЛІПІДНОГО ПРОФІЛЮ КРОВІ СТУДЕНТІВ З АБДОМІНАЛЬНИМ ОЖИРІННЯМ

Г. А. Почепцова¹, О. О. Пташенчук^{1,2}

¹ Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка,
anna_pocheptsova@ukr.net

² oksanaptashenchuk@gmail.com, ORCID ID: 0000-0001-6250-5803

Почепцова Г. А., Пташенчук О. О. Показники ліпідного профілю крові – Природничі науки. – 2021. – 18: 101–105. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5735655>

Анотація У статті проаналізовано результати лабораторних досліджень ліпідного профілю студентів 1–4 курсів і слухачів магістратури СумДПУ імені А. С. Макаренка. Виявлено достовірний зв'язок між абдомінальним ожирінням і порушеннями ліпідного профілю.

Ключові слова: абдомінальне ожиріння, ліпідний профіль, метаболічний синдром, тригліцериди, ліпопротеїди низької щільності, ліпопротеїди високої щільності, серцево-судинні захворювання, ендокринні захворювання.

Pocheptsova H. A., Ptashenchuk O. O. Lipid parameters in students with abdominal obesity. – Prirodniči nauki. – 2021. – 18: 101–105. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5735655>

Abstract The article analyzes the results of laboratory studies of the lipid profile of students of Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko in grades 1–4 and master's students. A correlation between abdominal obesity and lipid profile disorders was observed.

Keywords: abdominal obesity, lipid profile, metabolic syndrome, triglycerides, low-density lipoproteins, high-density lipoproteins, cardiovascular diseases, endocrine diseases.

Вступ. Ожиріння стало серйозною проблемою сьогодення. Рівень поширення захворювання в кожній країні щорічно росте. Разом із цим збільшується і кількість смертельних випадків, причиною яких часто є загострення захворювань серцево-судинної й ендокринної систем, що розвиваються на фоні ожиріння.

Особливо небезпечним є ожиріння абдомінального типу, яке характеризується відкладанням жирової тканини в ділянці живота. Доведено, що воно є причиною таких небезпечних патологій, як ішемічна хвороба серця і цукровий діабет. Згідно з офіційною статистикою, починаючи з середини 1960-х рр. ХХ століття і до теперішнього часу, показник смертності від серцево-судинних захворювань зростає і на даний час складає 67 % [5]. А число смертей, пов'язаних із ішемічною хворобою серця, на 2020 р. майже досягло 9 мільйонів [7]. Цукровий діабет також вважається одним із найбільш серйозних захворювань сьогодення. Якщо серед найпоширеніших причин смертності у світі ішемічна хвороба серця посідає перше місце, то цукровий діабет – шосте (серед неінфекційних хвороб) [7]. І частота його діагностування подвоюється кожні 10–15 років.

Дослідження впливу ожиріння на розвиток захворювань серцево-судинної та ендокринної систем виявили, що це відбувається на фоні зміни в організмі таких ліпідних показників як рівень тригліцеридів (ТГ), холестерину ліпопротеїнів низької щільності (ХС ЛПНЩ) і холестерину ліпопротеїнів високої щільності (ХС ЛПВЩ). А в сукупності порушення цих показників є факторами розвитку метаболічного синдрому.

Вище зазначені зміни в ліпідному спектрі сироватки крові є вагомими факторами ризику як метаболічного синдрому, так і супутніх захворювань серцево-судинної й ендокринної систем людини, зокрема молодого віку. Тому дослідження, пов'язані з вивченням особливостей ліпідного та вуглеводного профілів в осіб цього віку можуть містити важливу інформацію для спеціалістів, що займаються діагностикою, лікуванням і профілактикою метаболічного синдрому та серцево-судинних захворювань.

Мета статті. Метою дослідження було порівняння показників ліпідного спектру сироватки крові студентів 1–4 курсів і слухачів магістратури СумДПУ імені А.С. Макаренка з абдомінальним ожирінням і нормальною масою тіла.

Матеріали і методи дослідження. Вибірку досліджуваних для порівняння показники ліпідного спектру сироватки крові склали 18 студентів 1–4 курсів і слухачів магістратури СумДПУ імені А. С. Макаренка віком від 17 до 23 років. Їх було об'єднано у дві групи по 9 осіб: експериментальну (ЕГ) і контрольну (КГ). До ЕГ ввійшли студенти з абдомінальним ожирінням, до КГ – студенти з нормальною масою тіла. Середній вік студентів експериментальної і контрольної груп склав $19,2 \pm 1,7$ і $19,6 \pm 1,1$ років відповідно.

Із метою з'ясування індексу маси тіла (ІМТ) студентів було виміряно їх зріст і масу тіла.

Отримані значення ІМТ було порівняно з інтерпретацією показників ІМТ, що базується на рекомендаціях ВООЗ, за якими $ІМТ \leq 18,4$ свідчить про дефіцит маси тіла, від 18,5 до 24,9 – про нормальну масу тіла, від 25 до 29,9

про її надлишок, від 30 до 34,9 – ожиріння I ступеня, від 35 до 39 – ожиріння II ступеня, $40 \geq$ – ожиріння III ступеня [1].

За допомогою вимірювання околу талії (ОТ) серед студентів з ІМТ > 25 нами було визначено наявність у них абдомінального (андроїдного) типу ожиріння. Результати було порівняно з Робочими критеріями експертів Національного інституту здоров'я США (Adult Treatment Panel III, АТР III). Згідно з ними, показники $ОТ > 88$ см у жінок і > 102 см у чоловіків інтерпретуються як такі, що є вищими на норму [4].

Визначення показників ліпідного спектру здійснювалося спеціалістами МЦ «Флорис» (м. Суми), куди було спрямовано досліджуваних. Для визначення ТГ, ХС ЛПНЩ і ХС ЛПВЩ було взято зразки венозної крові шляхом пункції ліктьової вени вранці натщесерце, після більш ніж 12-годинного голодування.

В якості нормативних значень показників ліпідного спектру сироватки крові за рекомендаціями Української асоціації ендокринологів і кардіологів використано значення, які наведено в таблиці 1 [2]. Зазначимо, що наведені значення є референтними саме для досліджуваного контингенту за віком.

Таблиця 1. Нормативні значення показників ліпідного спектру сироватки крові для осіб від 17 років

Показник	Нормативні значення
Тригліцериди	$< 1,7$ ммоль/л
Холестерол ЛПВЩ	$\geq 1,55$ ммоль/л
Холестерол ЛПНЩ	$< 3,3$ ммоль/л

Кількісний та якісний аналіз отриманих результатів було здійснено за допомогою методів математичної статистики засобами програм Microsoft Office Excel.

Для оцінки достовірності різниці між відсотковими долями двох вибірок було використано критерій Фішера.

Результати та їх обговорення. Отже, після отримання з лабораторії результатів аналізу крові досліджуваних показники студентів ЕГ і КГ було проаналізовано і порівняно: показники концентрації ТГ, ХС ЛПВЩ і ХС ЛПНЩ. У таблиці 2 наведено узагальнені результати аналізу показників в обох групах.

Аналіз показників концентрації ТГ сироватки крові студентів засвідчив, що в КГ показники всіх дев'яти досліджуваних знаходяться в межах норми, тоді як в ЕГ таких лише п'ятеро (55,5 %). Крім того, середній показник ТГ в ЕГ становить $1,57 \pm 1,1$ ммоль/л, що у 2,5 рази вище за середній показник ТГ в КГ, який становить $0,65 \pm 0,24$ ммоль/л. Виявлено достовірну різницю між відсотком досліджуваних з підвищеним рівнем ТГ в КГ та ЕГ ($p \leq 0,01$).

Отже, отримані результати доводять, що підвищення рівня ТГ тісно пов'язано з наявністю абдомінального ожиріння.

Таблиця 2. Зміни показників ліпідного спектру сироватки крові

Показник		КГ, n=9		ЕГ, n=9	
		Абс.	%	Абс.	%
Рівень	Норма (<1,7)	9	100,0	5	55,5
ТГ,	Вище норми (≥ 1,7)	0	0,0	4	44,5
ммоль/л	Середнє значення	0,65±0,24		1,57±1,10	
Рівень	Норма (≥ 1,55)	8	89,0	5	55,5
ХС ЛПВЩ,	Нижче норми (<1,55)	1	11,0	4	44,5
ммоль/л	Середнє значення	1,93±0,51		1,42±0,44	
Рівень	Норма (<3,3)	9	100,0	8	89,0
ХС ЛПНЩ,	Вище норми (>3,3)	0	0,0	1	11,0
ммоль/л	Середнє значення	1,71±0,86		2,87±1,10	

Порівняння показників ХС ЛПВЩ в КГ і ЕГ показало, що осіб із нормальним рівнем ХС ЛПВЩ більше в КГ – 8 проти 5 в ЕГ відповідно. Середній показник концентрації ХС ЛПВЩ сироватки крові в ЕГ прогнозовано нижчий, ніж у КГ – 1,42±0,44 проти 1,93±0,51 ммоль/л, відповідно. Виявлено достовірну різницю між відсотком досліджуваних зі зниженим рівнем ХС ЛПВЩ в КГ та ЕГ ($p < 0,01$). Отже, у студентів з надмірною масою тіла частіше спостерігається знижений показник ХС ЛПВЩ.

Найменш суттєву різницю між показниками ліпідного спектру було виявлено для ХС ЛПНЩ. Так, підвищений рівень ХС ЛПНЩ зафіксовано лише у 1 студента ЕГ (11,0 %). У решти досліджуваних цей показник знаходиться в межах норми. Достовірної різниці між відсотком досліджуваних із підвищеним рівнем ХС ЛПНЩ в КГ і ЕГ не виявлено. Разом із тим, середній показник ХС ЛПНЩ в ЕГ вищий за такий у КГ – 2,87±1,10 ммоль/л проти – 1,71±0,86 ммоль/л відповідно.

Висновки. Отже, результати нашого дослідження дають підставу стверджувати щодо наявності зв'язку між абдомінальним ожирінням і рівнями ТГ та ХС ЛПВЩ у студентів.

Так наявність абдомінального ожиріння в молодих людей характеризується підвищенням рівня ТГ і та зниженням рівня ХС ЛПВЩ.

Отримані результати є статистично достовірними і співпадають із результатами досліджень, що підтверджують наявність достовірної кореляції між абдомінальним ожирінням та показниками ліпідного спектру сироватки крові [3, 6].

Подальше дослідження взаємозв'язку абдомінального ожиріння із іншими біохімічними показниками крові є важливим для виявлення нових і вдосконалення вже існуючих методів діагностики захворювань та для завчасної їх профілактики.

Список використаних джерел

1. Индекс массы тела – ИМТ. URL: <https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/body-mass-index-bmi>.
2. Мітченко О. І., Карпачев В. В., Багрій А. Е. та ін Діагностика і лікування метаболічного синдрому, цукрового діабету, предіабету і серцево-судинних захворювань. Методичні рекомендації Робочої групи з проблем метаболічного синдрому, цукрового діабету, предіабету та серцево-судинних захворювань Української асоціації кардіологів і Української асоціації ендокринологів. Київ. 2009. 40 с.
3. Сергиенко В. Б., Аншелес А. А., Сергиенко И. В., Бойцов С. А. Взаимосвязь ожирения, уровня холестерина липопротеидов низкой плотности и перфузии миокарда у пациентов с факторами риска без сердечно-сосудистых заболеваний атеросклеротического генеза // Кардиоваск. терап. и профил. 2021. № 20(2). С. 41–49.
4. Adult Treatment Panel III. Third Report of the National Cholesterol Education Programme (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III) Final report. 2002. 292 p.
5. Haban P., Simoncic R., Zidekova E.[et al]// Role of fasting serum C-peptide as a predictor of cardiovascular risk associated with the metabolic Xsyndrome // Med. Sci. Monit. 2002. P. 175–179.
6. Shama L., Lurix E., Shen M., Novaro G. M. [et al] Association of body mass index and lipid profiles: evaluation of a broad spectrum of body mass index patients including the morbidly obese // Obes Surg. 2011. P. 141–146.
7. The top 10 causes of death. (2020). URL: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death>.